

Gelsemium Sempervirens

ou Jasmin Jaune

Dr vet Maïdo de Jamblinne de Meux

Anderlues

(Cours donné à l'Ecole Belge d'Homœopathie)

Le gelsemium est une plante poussant spontanément dans les bois humides du Sud -Est des Etats-Unis. Le Gelsemium Sempervirens est une liane très familière aux indiens qui la nomment : "Cercueil de verre". Ce nom vient de l'effet exercé par la toxine que renferment ses racines. Celle-ci provoque un état de prostration générale et une paralysie des muscles "volontaires" sans perte de connaissance. On a l'impression de perdre le contrôle de tous les muscles.

Pendant la guerre de sécession entre le Nord et le Sud des Etats-Unis, Gelsemium était utilisé en tant que drogue au lieu de l'opium. Les tribus indiennes eurent recours au poison de Gelsemium comme instrument de leur vengeance. Les principaux alcaloïdes sont la gelsémine et la gelséminine. Le premier d'entre eux a une action identique à celle des toxines contenues par le curare, poison dont sont enduites les flèches.

D'autres auteurs représentent Gelsemium comme une plante moins agressive, arbrisseau grimpant aux fleurs jaune clair fleurissant au début du printemps et aux feuilles exhalant une odeur familière de Jasmin.

Gelsemium sempervirens est également appelé Gelsemium toujours vert ou jasmin jaune.

Ce Jasmin jaune n'a strictement rien à voir avec le véritable Jasmin (*Jasminum*) connu pour son délicat parfum et cultivé dans les régions tropicales et subtropicales où il est considéré comme le symbole de la fraternité et de l'amour.

Le Jasmin véritable appartient à la famille des Oléacées alors que le Gelsemium ou jasmin jaune est un Loganiacée et est apparenté aux plantes contenant de la strychnine, c'est à dire *Ignatia* et *Nux vomica*.

La teinture-mère est préparée à partir de la **racine fraîche** récoltée un peu avant la floraison de la plante.

Le médecin homéopathe américain W.Gutman donne la description suivante de cette plante : "*Gelsemium est une liane toujours verte*

poussant avec abondance en présence d'un climat chaud et humide. Sa racine allant à une petite profondeur donne naissance à une tige courte de quelques pouces tout au plus, d'un vert virant au bleu. Là où la plante commence à se ramifier, l'écorce acquiert une nuance pourpre. Incapable de supporter son propre poids, la liane s'enroule autour des arbrisseaux et des troncs d'arbres et s'étend en hauteur à 50 pieds. Cette tige pliante est recouverte de fleurs jaunes en grande quantité exhalant une odeur suave et grisante. La liane croissante enlace petit à petit tout ce qu'elle peut atteindre et s'accroche fermement aux supports naturels, étant trop faible pour se maintenir elle-même en position verticale".

Longtemps, les médecins n'ont vu dans cette plante qu'une source de poison puissant, et ont mis en garde contre son application thérapeutique. C'est au milieu du XIX^e siècle que, en présence du développement de la pharmacologie, le médecin Preter fit une grande publicité pour cette plante en tant qu'excellent remède dans le traitement de la névralgie faciale, mais également encore dans d'autres pathologies, notamment les maladies accompagnées de phénomènes spasmodiques.

Le spécialiste français en phytothérapie, G.Leclerc, recommande la plante dans les maladies cardiaques et allergiques.

C'est le médecin américain E.Geyl qui a introduit *Gelsemium sempervirens* dans l'homéopathie, ayant consacré à cette plante officinale tout un livre paru en 1862.

Gelsemium est devenu depuis un des piliers de la pharmacopée homéopathique en cas de refroidissement et de grippe ainsi qu'en présence des complications qui en résultent : maux de tête, vertiges, douleurs cardiaques, troubles du rythme cardiaque.

Gelsemium n'est évidemment pas le seul remède à aider dans pareille circonstance. C'est pourquoi il est très important de faire un diagnostic différentiel. Il convient de choisir le remède dont la pathogénésie médicamenteuse correspond le plus à l'ensemble des manifestations morbides dont se plaint le malade. Manifestations objectives et subjectives. Il arrive qu'un signe, sans importance apparente et auquel le patient lui-même n'attache aucune importance, puisse aider à choisir le bon remède.

En guise d'introduction à la matière médicale et pour mieux faire comprendre ce que je viens d'expliquer, je vais vous donner un cas clinique. Ce cas clinique n'est pas de moi, je l'ai puisé dans "les Cahiers

Hahnemanniens" du Docteur Schmidt.

Je vous le livre ici tel qu'il est inscrit :

"Un jeune homme de 27 ans vient me consulter à la fin avril 1923 parce qu'il est sujet chaque année, depuis son enfance, à la fièvre des foins. Il était allé chez des spécialistes qui lui ordonnaient des inhalations sans le moindre résultat.

C'était un hyperémotif, s'effrayant à toute occasion et réagissant par une débâcle intestinale sitôt que lui incombe une responsabilité, qu'il doit partir en voyage, ou qu'il a des ennuis ou des émotions. Avant chaque examen, il est pris d'une telle entérite qu'épuisé il ne peut travailler qu'étendu. Une entrevue, une visite, tout lui est sujet d'émotion. Il supporte mal le chaud, ne se sent tranquilisé qu'après avoir uriné et transpiré copieusement. Il ressent comme un besoin, pour relever ses forces et sa fatigue, de boire des spiritueux.

Ses symptômes de la fièvre des foins sont classiques : cuisson des yeux, irritation du nez, chatouillement intolérable du naso-pharynx, éternuements fréquents, écoulement aqueux abondant.

Pas de modalité particulière, sauf l'aggravation par la chaleur.

Suivant les conseils de mon Maître, je ne pris pas en considération ces symptômes et tins compte essentiellement des symptômes traduisant le malgré lui-même, soit l'aggravation par les émotions, la réaction intestinale suivant le choc affectif, l'amélioration par la transpiration et la miction, l'aggravation par la chaleur.

Au répertoire de Kent, nous prenons :

1° - Suite d'émotion page 40

2° - Diarrhée émotive after excitements p 612

On pourrait aussi prendre la rubrique : Diarrhée après anticipation p 611

3° - Amélioration générale après avoir transpiré p 1391

Les symptômes améliorés en urinant ne se trouvent pas dans le chapitre du nez, mais on peut le trouver dans la Matière médicale. Le seul remède qui présente toutes ces caractéristiques est : Gelsemium, et en faisant la lecture de ce remède dans les Guiding Symptoms de Hering, nous remarquons que ce remède produit également la fièvre des foins et que plusieurs symptômes qu'il provoque sont améliorés par la miction. Nous donnons alors Gelsemium 200; 1 dose, le 1^{er} mai 1923. La fièvre des foins se déclare comme d'habitude, mais les éternuements paraissent moins fréquents.

Le 12 juin nous répétons la dose et le jeune homme nous quitte.

Ce n'est que dernièrement que nous le revoyons. Il vient nous remercier pour la brillante cure opérée sur lui. En effet, depuis 6 années, il n'a plus souffert de la fièvre des foins."

Matière médicale

Dans le cas d'empoisonnement par la plante, nous trouvons que le symptôme prédominant est la **paralysie des nerfs moteurs**. L'esprit est d'abord lucide ; parfois une légère stupéfaction. Les sphincters sont relâchés ; l'anus reste ouvert, permettant l'échappement des matières. L'urine s'écoule librement et involontairement. Plus tard, la respiration devient laborieuse; finalement le muscle cardiaque cède, et le patient meurt. En résumé, c'est un déprimant.

Caractéristiques du remède :

L'action principale du remède se situe au niveau du système nerveux provoquant *différents degrés de paralysie motrice*.

Il y a un relâchement complet de tout le système musculaire. Ceci est dû à l'incapacité pour les nerfs de transmettre l'influx nerveux volontaire. Les muscles paraissent ne plus obéir à la volonté.

Cet état s'effectue graduellement, **le premier symptôme étant une sensation de lassitude et de faiblesse générale** ; il désire se coucher tellement il se sent faible, il a tendance à s'assoupir ; le pouls devient faible et lent pour se renforcer au moindre mouvement. Je me permets d'insister ici sur ce symptôme qui sera d'une grande utilité dans le choix des remèdes notamment en cas de fièvre. Sensation de grande fatigue dans tout le corps, ne peut même pas lever la tête de l'oreiller tellement elle semble lourde.

Plus tard, cette grande fatigue s'accompagne de tremblements. Ses jambes tremblent quand il essaye de marcher, sa langue tremble quand il la montre au médecin. Nash appelait ce remède "le remède tremblant."

La troisième phase de cette grande faiblesse est la paralysie. Les paupières tombent parfois jusqu'à ce qu'elles soient complètement fermées ; les doigts n'obéissent plus, si bien qu'il ne peut plus en faire ce qu'il veut, de même qu'il ne peut plus diriger ses pieds quand il marche. Il sait parfaitement ce qu'il voudrait faire mais ne sait pas le faire.

En outre, en plus de l'état décrit plus haut, l'action du remède sur les nerfs vaso-moteurs produisent une hyperémie passive veineuse et artérielle. Afflux de sang au cerveau et à la moelle, les extrémités deviennent froides, mais la tête et la colonne vertébrale chaudes et brûlantes. *Dans les cas où vous rencontrerez congestion et parésie associées, il faudra penser à Gelsemium.*

Les doigts et les orteils sont froids, parfois les membres inférieurs sont glacés jusqu'aux genoux, alors que la tête est très chaude et la face rouge. Pendant la période de congestion, la face est empourprée, tachetée. Les yeux sont injectés, les pupilles dilatées.

Mental : Avant d'étudier le mental de Gelsemium, je voudrais faire une parenthèse pour les étudiants de première année. Je crois qu'il est important de découvrir le fil conducteur d'un remède pour arriver à le retenir.

Pourquoi pouvons-nous trouver dans le même remède des symptômes très opposés?

Comment se fait-il que Gelsemium se trouve à la rubrique calme, apathie mais aussi à excitation?

Comment se fait-il que l'on trouve Sulphur à généreux et aussi à avare?

C'est là que je vous entends me dire : c'est impossible à retenir, il est l'un mais parfois l'autre aussi.

Quand on étudie un remède, il faut chercher ce qui est à l'origine de toute la symptomatologie. Des symptômes opposés ne sont qu'une réaction secondaire à la sensibilité primitive. C'est cette sensibilité primitive qui est le fil conducteur.

Les symptômes contradictoires sont une réaction de l'individu face à cette sensibilité. La sensibilité est l'origine de la maladie. C'est l'état psorique.

Face à cette sensibilité, l'individu a deux possibilités:

- Il refuse sa sensibilité; par orgueil, il nie sa faiblesse. C'est alors l'égotrophie ou la sycose.

- Il exagère sa faiblesse c'est l'égoïse ou la syphilis.

En équilibre, la faiblesse est toujours présente mais est conscientisée et devient progressivement une force.

Un peu de concret :

Par exemple Bryonia dans son état psorique est très sensible à sa

sécurité donc en état de doute : il a peur de la maladie, de la mort, il a peur de la faillite.

- Il peut réagir à ses peurs en les niant, ne veut pas admettre qu'il est sensible à cette sécurité et fera tout pour prouver l'inverse. Il est alors en égotropie et peut par exemple devenir un chef d'entreprise très efficace, hyperactif, avare et n'hésitant pas à écraser tout le monde sur son passage.

- A d'autres moments, il peut réagir en exagérant sa faiblesse c'est l'égoïse, il est dans un coin, ne veut plus bouger.

Un autre exemple : Ferrum metallicum en psore a très peur de manquer de pouvoir :

- En sycose : Il va lutter pour avoir du pouvoir. Il n'aura pas froid aux yeux, il sera bagarreur.

- En syphilis par contre il y aura une exagération de son manque de pouvoir. Il refusera la confrontation. Il désirera la solitude. Il refusera de parler, devient faible et sans force

Mental

Ce qui frappe de façon absolue quand on lit les différentes matières médicales, c'est que Gelsemium est un malade qui souffre énormément de **peurs et d'anticipations**.

Nous le trouvons à :

Mind- Ailment from anticipation	4/67
Mind -Ailment from fright	3/72
Mind - Anticipation - dentist; before going to	2/5
Mind- Anticipation- examination before	2/9
Mind - Anticipation - stage fright (trac)	2/14
" " " - singer and speakers; in	3/1
" Anxiety - anticipation; from - engagement; an	3/11
" " - fear; with	1/106
" " - future, about	2/100
" " - time is set, if a	1/5
" - Clinging - person or furniture; to	1/6

Je vais vous faire grâce de tous les symptômes de Gelsemium. Il y a encore énormément de rubriques où nous le voyons terrifié, effrayé, à tel point qu'il **tremble, ne sait plus se tenir debout, il en devient paralysé!**

Par contre, contre toute attente, vous le trouverez également à la rubrique **fearless**, intrépide, sans peur où il est seul au premier degré !!!

Or, comme je l'ai expliqué plus haut, il faut chercher et trouver le fil conducteur du remède pour le retenir. Ce fil conducteur en fait se retrouve à l'intersection des symptômes opposés.

On pourrait donc supposer que fearless est l'état égotrophique d'un individu qui refuse sa sensibilité primitive de fearfull (avec la nuance de l'anticipation).

Quand on remarque cela, on comprend pourquoi Masi Elisalde énonce comme hypothèse que **Gelsemium a le désir morbide de vouloir tout prévoir. Gelsemium n'a absolument pas confiance dans la providence.** Or, en tant qu'homme on est tous condamné à ne pas connaître l'avenir, on doit faire confiance dans la providence, le destin. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver, on n'est à l'abri de rien, on doit pouvoir accepter les épreuves qui nous arrivent. Et c'est justement cela qui fait trembler notre malade Gelsemium. Il n'a pas la peur de mourir comme Aconit mais la **peur que quelque chose n'arrive.** Gelsemium, c'est la **sentinelle qui est toujours sur ses gardes.** C'est pour cette raison que le moindre événement, la moindre épreuve le met dans un état d'angoisse incroyable, c'est vraiment LE remède de l'anticipation, du trac.

Il a très peur d'être surpris, peur de ne pas prévoir la réaction des autres ou la réaction du public :

- En sycose vous verrez un individu qui a beaucoup de capacités de prévision, il a toujours tout prévu et fait très attention à ne pas tomber dans la surprise.

- En syphilis par contre on aura un individu paralysé par la peur, tremblant de peur (c'est le plus grand trembleur de la matière médicale) qui fait dans son pantalon avant de partir à l'examen c'est dans cet état là que bien souvent vous verrez le malade et non en sycose.

A la lumière de cette hypothèse, on pourrait classer ainsi les symptômes suivants

Symptômes de son état psorique :

-Mind : Fear - crowd, in a	1/58
- Mind - Fear - failure, of	1/12
- Mind - Fear - happen, something will	1/64

- Mind - Fear -motion, of	1/4
- Mind - Fear - open spaces; fear of (agoraphobia)	3/16
- Mind - Fear - ordeals, of (épreuves)	2/6
- Mind - Fear - people; of	1/79

Symptômes du malade en égotrophie :

- Mind - Fearless (intrépide, courageux)	1/1
- Mind - Activity, desire - mental	1/41
- Mind - Cheerful	1/59
- Mind - Exhilaration (allégresse)	1/87
- Mind - Ideas - abundant, clearness of mind	1/1
- Mind - Memory active	2/91
- Mind - Vivacious (vif, enjoué)	1/50
-Mind - work, mental - desire	1/27

Symptômes de l'état égolytique :

- Mind - weeping	2/10
- Mind - work, mental - Aversion to	1/
- Mind - work, mental - impossible	2/130
- Mind - stupor	1/5
- Mind - Suicidal disposition	1/98
- Mind - Suicidal disposition - throwing - height; himself from	1/21
- Mind - Suicidal disposition - throwing - windows, from	1/20
- Mind - Talk- Indisposed to	2/205

Le malade Gelsemium est lent paresseux, il craint le mouvement. Ses facultés mentales sont engourdies : Il ne peut ni penser clairement ni fixer son attention.

Lorsqu'il est malade, il a un grand besoin de calme, de paix , il veut être seul. Même un voisin silencieux le dérange. Ce désir de solitude n'est pas provoqué comme Sépia par de la tristesse ou parce que tout l'agace ou l'irrite ; Gelsemium aime par dessus tout être en paix, parce qu'il a la paresse de parler et de penser, et que même silencieux, la présence de quelqu'un auprès de lui le fatigue.

Gelsemium, comme je l'ai déjà dit, va souffrir d'anticipation, une mauvaise nouvelle va le rendre malade, la moindre excitation émotionnelle va l'aggraver. Malade parce qu'il a un rendez-vous. Au moment où il se trouve accablé par quelques surprise brusque, nous dit Kent, le malade défaille, tombe en faiblesse, épuisé ; il est pris de lassitude de tous les membres et devient incapable de tenir tête aux événements contraires. Ceci rappelle très fort Argentum Nitricum qui va à selle plusieurs fois pendant qu'il s'habille pour partir au théâtre. La différence est **qu'Argentum Nitricum est très agité** par l'événement tandis que **Gelsemium est paralysé par l'événement**. Gelsemium répond aux émotions par un état d'inhibition et de relâchement, c'est l'émotif passif.

Les enfants Gelsemium crient et s'agrippent à leur mère (comme la plante!). Ils ont peur de tomber. Borax également s'accroche à sa mère mais lui, c'est par peur du mouvement de descente, ce qui est tout-à-fait différent. Gelsemium a très peur du vide et s'il se suicide, c'est en se jetant d'une hauteur. Il a également peur de l'orage, le chien Gelsemium s'accroche aux bras de sa maîtresse pendant l'orage.

Symptômes physiques

Je vais maintenant vous parler des symptômes locaux de Gelsemium. Avant tout, vous devez retenir que, partout dans le corps, il souffrira de grande faiblesse, de tremblements allant même jusqu'à la paralysie.

Tête :

Les maux de tête de Gelsemium sont de type congestif.

C'est une douleur occipitale et le malade se plaint de martèlement dans la tête. Chaque pulsation cardiaque est ressentie comme un coup de marteau.

Les maux de tête sont si violents que le malade ne peut se tenir debout, il doit se coucher complètement épuisé et las. Gelsemium a également des maux de tête de type névralgique dans les tempes et au dessus des yeux. Ces maux de têtes sont accompagnés de nausées et de vomissements qui ne le soulagent pas. La douleur commence dans la région cervico-occipitale et se dirige vers les yeux. La vision devient brouillée et va jusqu'au vertige.

Par contre les maux de têtes sont améliorés par une émission abondante d'urine. C'est-à-dire que l'urine, jusqu'alors peu abondante, le devient

- Mind - Fear -motion, of	1/4
- Mind - Fear - open spaces; fear of (agoraphobia)	3/16
- Mind - Fear - ordeals, of (épreuves)	2/6
- Mind - Fear - people; of	1/79

Symptômes du malade en égotrophie :

- Mind - Fearless (intrépide, courageux)	1/1
- Mind - Activity, desire - mental	1/41
- Mind - Cheerful	1/59
- Mind - Exhilaration (allégresse)	1/87
- Mind - Ideas - abundant, clearness of mind	1/1
- Mind - Memory active	2/91
- Mind - Vivacious (vif, enjoué)	1/50
-Mind - work, mental - desire	1/27

Symptômes de l'état égolytique :

- Mind - weeping	2/10
- Mind - work, mental - Aversion to	1/
- Mind - work, mental - impossible	2/130
- Mind - stupor	1/5
- Mind - Suicidal disposition	1/98
- Mind - Suicidal disposition - throwing - height; himself from	1/21
- Mind - Suicidal disposition - throwing - windows, from	1/20
- Mind - Talk- Indisposed to	2/205

Le malade Gelsemium est lent paresseux, il craint le mouvement. Ses facultés mentales sont engourdis : Il ne peut ni penser clairement ni fixer son attention.

Lorsqu'il est malade, il a un grand besoin de calme, de paix , il veut être seul. Même un voisin silencieux le dérange. Ce désir de solitude n'est pas provoqué comme Sépia par de la tristesse ou parce que tout l'agace ou l'irrite ; Gelsemium aime par dessus tout être en paix, parce qu'il a la paresse de parler et de penser, et que même silencieux, la présence de quelqu'un auprès de lui le fatigue.

subitement et le mal de tête se calme.

La plupart des migraines sont accompagnées d'une grande fatigue et d'une grande faiblesse qui caractérisent le remède. Le malade est abruti, stupide, il ne sait pas décrire ses symptômes, il semble avoir perdu ses capacités mentales. Il a le visage rouge foncé comme s'il était sous l'influence de l'alcool; de plus, il a parfois la sensation d'avoir un cercle autour de la tête.

Sanguinaria et Iris Versicolor ont des migraines qui ressemblent à celles de Gelsemium mais avec beaucoup plus de nausées et de vomissements et beaucoup moins de faiblesses et tremblements.

Lac Defloratum a pendant la migraine un flux abondant d'urine mais qui ne soulage pas du tout le malade.

Yeux :

Beaucoup de troubles de la vision, le malade voit double, voit trouble, ou même ne voit rien. La paralysie nerveuse agit évidemment également au niveau des yeux. Dilatation de la pupille par paralysie de la troisième paire qui innerve les fibres circulaires de l'iris.

Paralysie de divers groupes musculaires de l'oeil : diplopie, strabisme et ptosis de la paupière supérieure. Les muscles sont relâchés et ne parviennent pas à maintenir les paupières relevées. Lorsque le malade fixe un objet, les paupières tombent.

Face :

Visage rouge, marbré, chaud, expression hébétée.

Contraction des muscles de la face surtout autour de la bouche et tremblement du menton. Symptôme d'observation très important.

Nez :

On retiendra surtout de Gelsemium qu'il est un remède catarrhe aigu avec écoulement aqueux profus (proche de Baptisia). Eternuement violent surtout le matin quand il fait une grippe ou un coryza.

Appareil digestif :

Bouche:

Tremblement de la langue lorsque le malade la sort.

Paralysie du voile du palais. Le malade avale difficilement de même qu'il

articule difficilement quand il parle.

Estomac :

En général, le malade Gelsemium n'a pas soif.

Intestin :

Diarrhée soudaine, indolore, involontaire survenant à la suite de peur ou d'une mauvaise nouvelle ou de toute autre excitation émotionnelle.

Paralysie du sphincter anal.

Appareil urinaire :

La congestion passive du rein augmente la diurèse. Cette miction abondante libère l'organisme de toxines et le sujet en est amélioré.

Organes génitaux :

Chez la femme : fausse couche provoquée par une émotion ou une frayeur.

Pendant le travail, Gelsemium est indiqué lorsque la dilatation est difficile par rigidité du col.

Trouble de l'accouchement de type atonique.

Chez l'homme : Nous retrouvons la même lassitude et la même faiblesse que partout ailleurs dans le remède. Il y a impuissance, incapacité, relâchement des organes.

Appareil circulatoire :

Sensation comme si le coeur allait cesser de battre; Il doit se lever et marcher sinon le coeur va s'arrêter.

Fièvre :

La fièvre de Gelsemium ne sera pas brutale et violente comme celle d'Aconit ou de Belladone.

La fièvre est **sans soif**. Le malade aura tendance à s'assoupir. Remède du début de fièvre surtout si désir d'être seul, grande fatigue. Douleur dans le dos et les membres. Transpire peu. Frissons qui montent et qui descendent le long du dos.

Système locomoteur:

Comme je l'ai déjà dit, les problèmes du système musculaire sont paralytico-spastique c'est à dire **tremblement et incoordination motrice.**

Les **paralysies** se localisent dans les muscles. Remède de la crampe de l'écrivain comme Magnésia phos.

Modalités:

Aggravation par la chaleur, les émotions, le tabac, le fait de penser à ses maux.

Aggravation par la chaleur de l'été, du soleil mais amélioré par la chaleur locale.

Aggravé par le mouvement sauf les troubles cardiaque. Il doit bouger pour que son coeur ne s'arrête.

Nettement amélioré par l'alcool.

Bibliographie :

- Matière médicale homéopatique de Kent
- Répertoire de Kent
- Répertoire Synthesis
- Matière médicale et les remèdes végétaux du Dr Hodiamont
- Concordant Materia Medica Frans Vermeulen
- Synoptic materia medica Frans Vermeulen
- Etudes de Matière médicale Homéopatique Dr Lathoud
- Matière Médicale Clinique Dr Farrington
- Les Marronniers de Kiev de Tatiana Popova
- Cours donnés à Paris du Dr Masi Elisalde avril 1990
- Cahiers hanemanniens de Lyon
- Plantes toxiques de Georges Becker
